

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ОҒЗАКИ НУТҚ ВА ФИКРЛАШ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7978726>

Мамадалиева Нилуфар Баҳодировна

Андижон давлат Педагогика институти

Мактабгача таълим кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация.

Ушбу мақолада ўқувчиларининг фикрлаш фаолиятини ривожлантиришда ўқитилаётган тушунча ва ҳодисаларни аниқлаш, уларни таққослаш, таснифлаш, таҳлил қилиш, тизимлаштириш, умумлаштириш, сабаб-оқибат муносабатлари ва уларни ифода этиш усулларини ўрганиш усуллари келтирилган.

Калит сўзлар.

бошланғич, мактаб, ўқувчи, ўқитувчи, ўқитиш, мантиқий фикрлаш, тушунча, мулоҳаза.

Аннотация.

В данной статье представлены способы выявления понятий и явлений, изучаемых в развитии мышления учащихся, сравнения, классификации, анализа, систематизации, обобщения, изучения причинно-следственных связей и способов их выражения.

Ключевые слова.

начальная школа, ученик, учитель, обучение, логическое мышление, понимание, рассуждение.

Annotation.

This article presents ways to identify concepts and phenomena taught in the development of students' thinking, compare, classify, analyze, systematize, generalize, study cause-effect relationships and methods of their expression.

Key words.

elementary, school, student, teacher, teaching, logical thinking, understanding, reasoning.

КИРИШ

Дунё бошланғич таълим тизимида ўқув фанлари таянч тушунча ва ибораларини ўқитиш орқали ўқувчиларининг оғзаки нутқ ва фикрлаш фаолиятини ривожлантириш ва шахсни шакллантириш жараёнлари кечмоқда. Ўқувчиларининг фикрлаш фаолиятини ривожлантиришда

ўқитилаётган тушунча ва ҳодисаларни аниқлаш, уларни таққослаш, таснифлаш, таҳлил қилиш, тизимлаштириш, умумлаштириш, сабаб-оқибат муносабатлари ва уларни ифода этиш усуллари ўрганиш натижасида намоён бўлади. Бунинг учун ўқувчиларда мантикий фикрлашни тарбиялаш, ўз фикрларини етарли даражада ифода этиш қобилиятини ривожлантириш ички захиралардан фойдаланиш орқали амалга оширилиб, ўқув материали, таълим салоҳиятидан ташқари, ўқувчиларнинг максимал ақлий ривожланишига ҳисса қўшадиган таянч тушунча ва ибораларнинг амалий аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда оғзаки нутқ ва фикрлаш фаолиятини ривожлантиришни талаб этади.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ўқувчиларида фикрлаш фаолиятининг барча турларини ривожлантиришда таянч тушунчаларни ўқитиш орқали оғзаки нутққа таянишни кучайтириш бошланғич синф бўйича тизимли ва мақсадга йўналтирилган ишларни юритишни тақозо этади. Мазкур муҳим вазифани амалга ошириш ўқувчиларнинг оғзаки ва ёзма нутқини оширишга ва шунингдек уларнинг мантикий фикрлашларини ривожлантиришга ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Масалан, инсон ўзини ўраб турувчи олам ҳақида кўп нарсаларни билади. Воқеликларнинг барчасини идрок эта олмасда, у узоқдаги юлдузларнинг кимёвий таркибини яхши билади, майда заррачалар дунёси билан ҳам таниш, олий асаб фаолиятининг қонунларини тушуниб етган, рентген нурлари, ультратовушлар мавжудлигини ва чексиз фан қонуниятларини тушуниб этади. Инсон ўз онгида фақатгина предметлар ва воқеликларни эмас, балки улар ўртасидаги қонуний алоқаларни акс эттира олади.

Инсониятнинг теварак оламини анализаторлар ёрдамида идрок этиш имконияти жуда чекланган. Агар инсоннинг онги кўриш, тинглаш, сезиш ва бошқа айрим анализаторлар берувчи кўрсаткичлар билан чекланиб қолганда эди, у теварак-олам ҳақида жуда оз билган бўларди. Оламини чуқур ва кенг тарзда идрок этиш, билиш инсоннинг мантикий фикрлашларини ривожлантиради.

Рене Декартнинг фикрига кўра мантикий фикрлаш учта даража: 1) интуиция (ички ҳиссиёт); 2) идрок (фикрлаш); 3) ақлдан иборат бўлувчи тузилмага эга. Бу нуқтаи назарда интуиция, яъни ички ҳиссиёт деб айрим мавҳум объектларнинг ўзи каби бошқа тизимлар билан алоқаларига нисбатини билдирилмаган билими тушунилади. Идрок тушунчаси остида

мавхум объектлар конкрет тизимларининг ўзи каби бошқа тизимлар ва мавхум объектлар универсуми билан алоқаларига нисбати билдирилмаган билими тушунилади. Ақл эса мавхум объектлар конкрет тизимларининг ўзи каби бошқа тизимлар ва мавхум объектлар универсуми билан алоқаларига нисбати ҳисобга олинган билимдир [1].

А.М. Зайнитдинова томонидан мантикий фикрлашга қуйдаги таърифни келтириб ўтган. Мантикий фикрлаш - фикрлашнинг олий погоналаридан бири бўлиб, изчиллик, кетма-кетлик асосида фикрларнинг боғланишини билдиради ва шахс ижодий фаоллигининг муқим киррасини узида акс эттиради. Уз навбатида шахсда мазкур сифатларни таркиб топтириш демократик ва инсонпарвар жамиятнинг фаол аъзосини шакллантиришга имкон беради[4, 1-б.].

Фақатгина ички ҳиссиёт билан чекланиб қолган мантикий фикрлаш иррационал фикрлашдир. Ички ҳиссиёт идрок билан тўлдирилган мантикий фикрлаш мулоҳазавий фикрлаш деб аталади, у объектлар ёки объектлар тизимининг конкрет предметли фаолияти жараёнида шаклланади.

Рационал фикрлаш деб ички ҳиссиёт фақатгина идрок билангина эмас, балки ақл билан ҳам тўлдирилган фикрлашга айтилади. Шунинг учун у кўпроқ даражада баркамол ҳисобланади. Мантикий фикрлаш мазкур турлари ўртасидаги алоқани И. Кант ҳам алоҳида кўрсатиб ўтган: “Бизнинг билимимиз кечинмалардан бошланади, кейин у идрокка айланади ва бизда мушоҳаданинг материалига ишлов бериш ва унинг олий тафаккур бирлигига келтиришда энг олий мақомда турувчи ақлда ўз якунига етади” [2].

XIX аср ўрталарида Дж. Бул томонидан мантиқ алгебраси ишлаб чиқилганлиги ва унинг асосида Г.Фреге ибораларнинг аксиоматик ҳисобини қурганлиги ва замонавий мантикий семантика асосларини яратганлиги мантикий фикрлаш тушунчасига нисбатан ёндошувларни шакллантиришнинг муҳим босқичи бўлиб хизмат қилди.

Педагог-методистлар ва математикларнинг тадқиқотлари билан бир қаторда психологларнинг тадқиқотлари ҳам мантикий фикрлаш тушунчасининг мазмунини бойитди.

Файласуфлар тадқиқотларида мантикий фикрлаш масаласига тўхталиб ўтилган. XIX асрнинг иккинчи ярмида психик воқеликларни бироз содда, оддий атомларга ўтказиш ва кўпроқ даражада мураккаб тузилмаларни яратишни бошқарувчи қонунларни аниқлаштиришга имкон берувчи экспериментал маълумотларга асосланган экспериментал психологияни

(В.Вундт, Э.Титченер) ривожлантирувчи омиллар пайдо бўлди. Айнан ўша даврда мантиқ фани томонидан мантикий фикрлашнинг асосий шакллари: тушунча, мулоҳаза, мантикий хулоса кабилар батафсил кўриб чиқилган. Тушунча “умумлаштиришнинг олий даражаси” сифатида, мулоҳаза “икки тушунча (субъект ва предикат)ўртасидаги алоқа” сифатида, мантикий хулоса эса “хулоса мантиғи” қоидалари ёки бир нечта мулоҳазанинг натижаси чиқарилиши билан тавсифланиши” сифатида талқин этилган [3].

Маълум бир фигуранинг учта бурчаги борлиги ёки шифт оқ эканлиги инсон томонидан бевосита анализаторлар ёрдамида қабул қилинади. Масалан, ҳеч ким тўғри бурчакли учбурчакка қанчалик диққат билан қараса ҳам, қанчалик ўткир нигоҳга эга бўлса ҳам тўғри бурчакли учбурчак гипотенузасининг квадрати унинг катетлари йиғиндисига тенг эканлигини бевосита кўра олмайди. Бу каби билиш бизнинг анализаторларимизнинг бевосита кўрсаткичи бўла олмайди, балки кўпчилик таъкидлаганидек, воситалар асосидаги билиш ҳисобланади.

Воситалар асосидаги билиш нима? Тасаввур қилинганки, хона ичида ўтирган киши ташқарида ҳарорат қандай эканлигини билмоқчи. Бунинг учун турли имкониятлар бор: бу ҳароратни ўзининг тери анализатори орқали кўчага чиққан ҳолда сезиш ёки деразага ташқари томондан маҳкамлаб кўйилган термометрга қараш орқали. Термометрга қараш орқали ҳароратни билиб олиш восита орқали билиш ҳисобланади. Ниманидир қабул қилгани ҳолда инсон бошқа нарса ҳақида фикрлайди. Аммо, бу имкониятни бизга ким беради? Нима учун одам термометрга қарагани ҳолда ўзи ҳис қилмаётган ҳароратни билиб олади? Табиийки, у симоб ҳажмининг атроф-муҳит ҳарорати билан алоқасини билганлиги учун билиб олади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Худди шу тарзда одам юлдуз моддасини лаборатория таҳлилига солмаган бўлса ҳам, (чунки бунинг иложиси йўқ) юлдузларнинг кимёвий таркиби ҳақида ҳам воситалар ҳолда, яъни бевосита узоқдаги юлдуз нурининг тарқалиб кетиши орқали олинган кўзга кўринувчи спектрни ўрганган ҳолда билиб олади. Бу ҳолат одам модданинг кимёвий таркиби ва унинг томонидан тарқатилган нурунинг спектри ўртасидаги алоқани очишга эришгандан кейингина мумкин бўлган.

Демак, мантикий фикрлаш биринчи навбатда воситалар асосидаги билим ҳисобланади. Инсон воситаланган билиш қуйидаги вазиятларда фойдаланишга эҳтиёж сезади:

- 1) анализаторлар такомиллашмаганлиги (масалан, анализаторлар ультра товушни қабул қилмаганда) ёки тегишли анализаторлар мавжуд бўлмаганлиги (масалан, рентген нурларини тутиб олиш анализаторлари йўқ бўлиши) туфайли бевосита билим олиш мумкин бўлмаган ҳолатларда;
- 2) бевосита билиш принципиал жиҳатдан мумкин, аммо айрим конкрет шароитларда истиснолик касб этган ҳолларда (масалан, тарих, палеонтология, археология каби фанларни ўқиб ўрганишда);
- 3) бевосита билиб олиш мумкин, аммо нораціонал яъни мақсадга мувофиқ бўлмаганда.

Масалан, ҳар қандай баландликдаги дарахтнинг узунлигини яъни, бўйини воситаланган ҳолда, яъни қуёшли кунда ерга ёғочни санчиш ва вақтни белгилаш орқали ёғочнинг сояси дарахтнинг бўйига тенг бўлган вақтда билиб олиш мумкин. Шу вақтда дарахтнинг сояси ҳам унинг бўйига тенг бўлади.

Юқорида айтиб ўтилганидек, воситаланган билиш предметлар ва воқеликлар ўртасидаги объектив муносабатлар ва қонуний алоқалар мавжудлиги ҳамда инсон томонидан бу алоқаларнинг англаб етилиши, тушунилиши, билиб олинishiга асосланади. Уларни аниқлаштириш учун инсон мантикий фикрлаш жараёнларига киришади – далилларни қиёслайди, солиштиради, уларни таҳлил қилади, хулосалар чиқаради.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда мантикий фикрлаш - теварак атрофнинг предмет ва воқеликлари ўртасидаги муносабатлар ва қонуний алоқаларни билиб олишдир яъни, уларни акс этишидир. У моддий олам қонуниятларини, табиат ва жамоатчилик-тарихий ҳаётдаги сабаб-оқибат алоқаларни, инсон руҳиятининг қонуниятларини тушуниш имконинини беради.

Яна бошқача қилиб айтиб мантикий фикрлашни реал воқеликнинг умумий билиши, предмет ва воқеликларнинг умумий ва моҳиятли хусусиятларини билиш жараёни деб аташ ҳам мумкин. Масалан, мантикий фикрлаш ёрдамида инсон металларнинг умумий ва моҳиятли хоссаларини, газларнинг суюкликлар умумий хоссаларидан фарқли бўлган умумий хоссаларини, сифат сўз туркумининг умумий белгиларидан фарқли бўлган феъл сўз туркуми белгиларини ва бошқаларни билиб олади.

Мантикий фикрлаш ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятининг натижаси дидактик жараённинг мақсади, ўқув материалининг мазмуни, ўқитиш шакл, метод ва воситаларининг тўғри белгиланганлигига боғлиқ бўлиб, мантикий фикрлаш ўқувчиларнинг оғзаки нутиқ маданиятини ривожлантирилиши

мувафакциятли амалга ошиши учун фаол таъсир этувчи омилларнинг мавжуд булишини талаб этилади.

Мантикий фикрлаш - фикрлашнинг олий поғоналаридан бири бўлиб, изчиллик, кетма-кетлик асосида фикрларнинг боғланишини билдиради ва шахс ижодий фаоллигининг муҳим қиррасини ўзида акс эттиради. Ўз навбатида шахсда мазкур сифатларни таркиб топтириш демократик ва инсонпарвар жамиятнинг фаол аъзосини шакллантиришга имкон беради.

Билишда яъни, дунёни билишда, идрок этишда фикрлаш чиндан ҳам улкан аҳамият касб этади. Мантикий фикрлаш билиш ҳадларини кенгайтиради, ҳиссиёт ва идрокнинг бевосита тажрибаси ҳадларидан чиқиш имкониятини яратади. У инсон бевосита кузатмаслиги, идрок этмаслигини билиш ва бу ҳақда фикрлаш имкониятини тақдим этади. Мантикий фикрлаш назарда тутилаётган, фикр юритилаётган, ҳали амалга ошмаган, юзага чиқмаган воқеликларнинг бошланишини олдиндан кўра олишга имкон яратади. Масалан, Куёш ва Ойнинг, тутилишини, космик кемаларнинг орбитасини олдиндан ҳисоблаб чиқариш, жамоатчилик-тарихий жараённинг боришини олдиндан кўра билиш ва ҳоказолардир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1.Каримова В.М. Суннатова Р. ва бошқалар. Мустақил фикрлаш. Академик лицейлар ва касб-ҳунар коллежлари учун ўқув қўлланма.- Т.: Шарқ, 2000.- 112 б.

2.Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари. Пед. фанл. докт. илм. дараж. олиш учун ёзилган дисс. -Т.: 2003. -280 б.

3.Ҳамроев, Р. (2014). Бошланғич таълимни ижодий ташкил этиш истиқболлари. Вестник каракалпакского государственного университета имени Бердаха, 22(1), 53-58.

4.Тўракулов О.Х. Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллаштириш. Пед. фан. докт... дисс. автореферати. – Т. 2017. – 45 б.